

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES
Tartışma Metinleri**

WPS NO/ 244/ 2020-06

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAKIMINDAN GIDA GÜVENLİĞİ

**Prof. Dr. Yücel OĞURLU¹
Serap ÖZTÜRK²**

¹ yogurlu@ticaret.edu.tr

² serapacis@hotmail.com

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAKIMINDAN GIDA GÜVENLİĞİ

ÖZET

İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar gıda insanlar için vazgeçilmez yaşamsal önemde bir konu olmuştur. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak ise gıda hukuku bağlamında değerlendirilebilecek, idare hukuku anlamında önem arz eden bir konudur. Gıda maddesi, gıda hijyeni, gıda güvencesi ve gıda güvenliği konuları ulusal ve uluslararası düzeyde incelenerek uygulama alanı bağlamında yapılan karşılaştırmalar önemlidir. Bu çalışmada ulusal hukuk sistemimizin içerisinde gıda güvenliği ana çerçevesinde 5996 Sayılı Kanun ve gıda kontrolleri bağlamında teşkilat yapısı incelenerek dünyada ve ülkemizdeki yapı ana hatları ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda denetimi, kamu sağlığı.

ABSTRACT

Food has always been an indispensable vital issue for humans since the existence of humanity. Reaching healthy and reliable food is a matter that can be evaluated within context of food law and is important in terms of administrative law. Food, food hygiene, food security and safety issues are examined nationally and internationally and comparisons are made in the context of the field of application. In this study, the organizational structure in the context of food security within the framework of the main law of food security in your national law system and the controls in the context of food controls in the context of 5996 and the structure in the world and in our country were examined.

Keywords: Food safety, food control, public health

1.GİRİŞ

Gıda, canlıların yaşamlarını sürdürmek için en temel ihtiyacıdır. Bu sebeptendir ki gıda hukuku kavramı son dönemde üzerinde durulan önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda Avrupa Birliği üyelik müzakereleri çerçevesinde AB direktiflerine paralel olarak hazırlanmış olan 5996 Sayılı Kanun ve kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan güncel gıda mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı ve ABD mevzuatı, “gıda güvenliği” çerçevesinde incelenmiştir. Yine 5996 Sayılı Kanunu uygulama konusunda yetkili Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığının gıda güvenliği çerçevesi esas alınarak, teşkilat yapısı ve gıda denetim mekanizması incelenmektedir. Çalışmamız uluslararası alanda gıda güvenliği kavramının ne olduğu, nasıl anlaşılıp uygulandığı sorusu ile gıda güvenliği konusunun ülkemiz bağlamında işleyişi ve idari yapılanmasının nasıl gerçekleştiği sorularına cevaplar aramaya çalışılmıştır.

2.GIDA GÜVENLİĞİ

2.1. Kavramsal Olarak Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği konusu ile ilgili en temel kavramlardan birisi gıda hijyeni³ ve sanitasyondur. Günlük yaşamda temizlik olarak ifade edilmektedir. (Nazlı,2018) İngilizce karşılığı “Food Safety” olan “Gıda Güvenliği” kavramı her aşamasında gerekli kontroller gerçekleştirilerek gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararların tamamının engellenmesi suretiyle insan sağlığının korunmasını sağlayan sistemin bütünü ifade eder. (Tayyar, 2010:21) Gıda güvenliği kavramının toplum için çok önemli bir konu olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

2.2. Gıda Kolluğu

Günümüzde yetki ve görev alanı genişleyen kolluk kelimesi hem idari faaliyeti hem de bu faaliyeti yürüten görevlileri anlatmaktadır. Diğer taraftan kolluk bir yandan kamu düzenini sağlayan ve koruyan ya da bozulduğunda eski durumuna getiren etkinlikleri, aynı zamanda bu tür etkinlikleri yerine getiren ve yürüten görevliler olarak da tanımlanmaktadır. (Tan, 2018:402) Çünkü kanun ve tüzükleri uygulayan kolluk ile kamu görevlileri kastedilirken

³ Gıda Hijyen Yönetmeliği tanımlar kısmında yer alan gıda hijyeni şu şekilde tanımlanmıştır; Oluşabilecek “tehlikelerin kontrol altına alınması ve gıdaların kullanım amacı dikkate alınarak, insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve koşulları,” sağlamak şeklinde ifade edilmektedir.

hukuki anlamda etkinlik olarak var olan kolluk, örgüt yapısı ve personel konularını da içine almaktadır. (Giritli ve ark., 2013:1147) Kolluk, idari ve adli olarak iki ana başlık olarak ayrılmaktadır. (Gözler ve Kaplan, 2013:586)

Çalışmamızda özel idari kolluk türü olan “Gıda Kolluğu” kavramı önem arz etmektedir. Gıda kolluğu işi ülkemizde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gıda güvenliğini sağlamak üzere gerekli denetimler Bakanlık personeline yapılmaktadır. Denetimler ile gıda alanında oluşabilecek risk ve tehlikelerin önlenerek tüketici sağlığının korunması hedeflenmektedir.

3. GIDA HUKUKU BAĞLAMINDA GIDA GÜVENLİĞİ KAVRAMI

3.1. Avrupa Birliğinde Gıda Güvenliği Süreci

Avrupa Birliğinde gıda sektörü ise en hızlı büyüyen sektörler içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle gıda ile ilgili çok sayıda kanun yapılmıştır. Avrupa Birliği gıda hukuku gelişiminde ise mahkeme kararları daha etkili olmuştur. (Türkoğlu, 2013:2786) 1962 yılında ise kıtlıkla mücadele sürecinde gıda tedarik işini kesintisiz devam ettirebilmek ve “sürdürülebilir gıda tedariki sağlamak amacıyla Ortak Tarım Politikası” oluşturmuşlardır. Başlangıçta gıda tedarik amacı güden bu yapı, gıda güvenmesini oluşturmak maksadı ile temel gıda madde üretimini desteklemiştir. (Çığ:2008:4)

Gıda güvenliği ile ilgili çok önemli bir diğer gelişme ise Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1963 yılında kurulmuş olan “Codex Alimentarius”dur. Gıda standartları anlamına gelen bu komisyonun amacı tüketici sağlığını korumak kaydı ile gıda ticaretinde eşit şartları sağlamaktır. AB’deki ilk mevzuat taze et şartı ile ilgili olan 1964 yılındaki mevzuattır. Doksanlı yıllarda AB’de artık bir direktifler dizini oluşturduğunu görmekteyiz. (Çığ, 2008:4)

Kamuoyunda bilinen tabiri ile Deli Dana Hastalığının (Sığır Süngerimsi Beyin Hastalığı (BSE)) ortaya çıkışı ile birlikte AB’de büyük bir kriz yaşanmış, bu krizin ardından 1997 yılında Avrupa Birliğinde Gıda Hukukunun temellerini oluşturan “Yeşil Kitap” yayımlanmıştır. Bu kitapta özellikle kamu sağlığı ve tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler dikkat çekicidir. İngiltere’de ortaya çıkmış olan BSE hastalığının Birliğe üye ülkelere zamanında duyurulmamış olması nedeniyle ilgili tedbirlerin geç alınması birçok tepkiye

neden olmuştur. Bu tür krizleri erkenden tespit ve gerekli tedbirleri almak maksadı ile AB Gıda Hukuku bakımından “*Yüksek seviyede, kamu sağlığı, güvenliği ve tüketicinin korunmasının temin edilmesi*” gibi temel hedefler ortaya konulmuştur. (Türkoğlu,2003:2786) Gıda hukukunu geliştirmek ve birleştirmek hedefleri ile yüksek menfaatten ödün vermeden sade ve anlaşılır bir gıda mevzuatı oluşturmaya yönelik çalışmalar yine önemli konular arasındadır. (Özarlan: 2005:240)

Avrupa’da gıda mevzuatı ile ilgili ilk gelişme niteliğinde Yeşil Kitabın ardından 2000 yılında insan ve hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan refahı, risk analizleri gibi “Çiftlikten Çatala” gıda güvenliği ile ilgili tüm konuların ele alındığı “Beyaz Kitap” yayımlanmıştır. (Kilit, 2014:15) Avrupa Birliği Gıda Otoritesi (EFSA)’nın kurulması gerekliliğinden bahsedilerek 178/2002/EC sayılı direktif ile gıda zincirinin her aşamasında uygun standartların sağlanmasına yönelik yasal bir zemin oluşturulmuştur. Bu bağlamda gıda güvenliği konusunda bilimsel tavsiyeler vermek üzere EFSA’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Gıda güvenliği alanında krizlere erken müdahale için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) gibi sistem prosedürleri yine 178/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu Konsey tüzüğünde yer alan hedefler içerisinde yer almaktadır. Beyaz Kitapta yer alan öneriler dikkate alınarak aşağıda yer alan direktifler yayımlanmıştır.⁴

852/2004/EC İyi Hijyen Uygulamaları ve HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ilkelerine dayalı prosedürlerin uygulanması sorumluluğuna yönelik direktif 29 Nisan 2004’te yayımlanmıştır. Bu direktife göre Gıda işletmecileri kayıt mecburiyeti ve işletme bilgilerini güncel tutma yükümlülüğü getirilerek yetkili makamlarla işbirliği şartı getirilmiştir.

853/2004/EC Hayvansal Gıdalar İçin Spesifik Hijyen Kurallarını belirleyen direktif Onay ve Şartlı Onay süreçlerini içermektedir. 29 Nisan 2004 tarihinde yayımlanmıştır. 854/2004/EC İnsan Tüketimine Yönelik Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine yönelik direktif hayvansal kökenli gıdalar ile ilgili özel kurallar ortaya koymaktadır ve yalnızca 853/2004/EC tüzüğü kapsamındaki faaliyetleri kapsayan direktif yetkili mercilere yönelik 26 Nisan 2004 tarihinde yayımlanmıştır.

⁴ Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde (<https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/7/Fasil-12>) AB Uyum süreci başlığı altında konu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

882/2004/EC Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Yönelik Tüzük ile Gıda ve Hijyen mevzuatı gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanmasının yanı sıra üretimin her safhasında gıda ve yemle ilgili kontrolleri birleştirmeye yönelik kurallar içeren direktif 29 Nisan 2004 tarihinde yayımlanmıştır.

3.2. Amerika Birleşik Devletleri Gıda Denetim Süreci

ABD’de gıda denetim süreci üç şekilde işlemektedir. Bunlar; yerel, federe ve federal yapılanma şeklindedir. Ülkede genel olarak gıda güvenliği konusunda federal yapı sorumludur. Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi ile Hayvan ve Gıda İlaç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA) Federal yapıda gıda güvenliğinden sorumlu önemli bir yapıdır. ABD’de gıda mevzuatı açısından öne çıkan yasalar şu şekilde sıralanabilir; Federal Gıda İlaç ve Kozmetik Yasası, Federal Et Denetim Yasası, Gıda Kalitesini Koruma Yasası, Halk Sağlığı Servisi Yasasıdır. Federe yapıda yer alan birimler ise hem kendi yapılarındaki federe düzenlemeleri hem de federal yapının düzenlemelerini yürütmekle görevlidir. Gıda üretiminin çok olduğu Kaliforniya gibi eyaletlerde gıda güvenliği konusunda birtakım özel düzenlemeler ve farklı standartlar söz konusudur. (Koç, 2014:76)

Amerika Birleşik Devletlerinde Gıda güvenliği hukuku açısından FDA önemli bir yapıdır. Bünyesindeki gıda müfettişleri denetlemeler yaparak baskınlar sonucu elde ettikleri numunelerin analizleri yapılarak gerekli kararlar verilmektedir. Üretimin durdurulması ve toplatılması yönünde mahkeme kararı çıkarılması gerektiğinde FDA etkin bir rol oynayarak gereği yapılmaktadır. Yine bu görevlerde Gıda Güvenliği ve Tüketime Sunulan Gıdalar Merkezi (The Center for Food Safety and Applied Nutrition CFSAN)’nin görevleri önem arz etmektedir. (s.76)

Uzaydaki astronotlar için hiç hatası olmayan gıda üretmek gerekliydi. Bunu başaran bir uygulama ise ABD menşeli bir uygulama HACCP yani Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları uygulaması oldu. Uygulama ilk olarak 1960 yıllarda NASA için sıfır hatalı ürün üretmek için gerçekleştirilmiştir. 1970’li yıllarda ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından resmi denetimlerde referans kabul edilmeye başlanmıştır. Bu şekilde günümüzde gıda güvenliği açısından hem AB hem de ülkemiz mevzuatında önemli bir yere sahip olan HACCP uygulaması olmuştur. FAO ve WHO ise 1963 yılında HACCP prensiplerini Codex Alimentarius’da yayımlamıştır. Sistem, temelde gıda güvenliğini tehdit eden kritik kontrol

noktalarını belirleyerek tehditleri önlemeyi hedeflemektedir. Böylelikle kaynaklar daha etkin kullanılarak tasarruf sağlamış olacak ve aynı zamanda risk unsurları önceden belirlenerek sorunlar daha hızlı çözümler üretmek mümkün olacaktır.

3.3. Türkiye’de Gıda Denetim Süreci

3.3.1. Tarihsel Sürec

1930 yılında çıkarılan 1580 Sayılı “Belediye Yasası” ve 1593 Sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” gıda denetim çalışmalarında ilk sıralarda yer almıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununda daha detaylı düzenlemelere yer verilmiş olup 1942 yılında çıkarılan “Gıda Nizamnamesi” ve 1952 yılında çıkarılan “Gıda Maddeleri Tüzüğü” bu kanuna dayanılarak yayımlanmıştır. 1995 yılına kadar gıda ile ilgili mevzuat kısıtlı sayıdadır. (Gökçe ve Ergezer, 2016:227) 1972 yılında ise Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) raporunun etkisi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hizmet konusunda yetkili olduğu eski ismi İaşe Genel Müdürlüğü olan Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlerleyen dönemde 3161 Sayılı “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile İaşe Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kapatılarak şimdiki Gıda denetim işlerinden sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü” oluşturulmuştur. (Artık ve ark., 2000:1009)

1995 yılında 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile gıda alanında bir takım yapısal düzenlemeler yapılacaktır. Yasal düzeyde ilk özel gıda normu diyebileceğimiz KHK ile gıda hizmetlerindeki dağınıklık ve kargaşanın önlenmesi hedeflenmiştir. İhtiyaçları tam anlamıyla karşılamadığı için 2004 yılında 178/2002/EC direktifi dikkate alınarak 05.06.2004 tarihinde 5179 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile sular hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığının elinde bulunan gıda ile ilgili yetkiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum açısından 5176 Sayılı Kanun ile Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun kurulması, Ulusal Gıda Meclisinin kurulması (m.12), Gıda Bankacılığı, Risk Analizi Kriz Yönetimi (m.15) ve izlenebilirlik (m.16) konularının kanunda yer alması önemlidir.

5179 Sayılı Kanunun amir hükümlerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gıdaya yönelik hizmetlerde ülkemizde yetkili tek birim haline getirilmeye çalışılsa da kanunda Bakanlık ismi yazmayıp yerine “Yetkili Makam” yazılması sorunlara neden olmuştur. 178/2002/EC sayılı direktif ile tam uyum sağlayamadığı için çok eleştiri alan 5179 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak yerine 2010 tarihinde 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çıkarılmıştır. Adından da anlaşıldığı üzere söz konusu kanun “Gıda Güvenliği” anlayışına bütüncül bir bakış açısı getirmesi açısından önemlidir.

5996 Sayılı Kanun ile “Gıda Güvenliği” alanında tek yetkili kurum o dönemdeki ismi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı günümüzdeki ismi ile Tarım ve Orman Bakanlığıdır. İlgili kanun ile bir önceki kanunda yer alan Sorumlu Yöneticilik kanunu kaldırılarak onun yerini Sorumlu Gıda İşletmecisi kavramı almıştır. Yine işletmelere getirilen kayıt ve onay şartı bir diğer yenilik olarak sayılabilir. Gıda mevzuatının büyük bir bölümü, idarenin düzenleyici işlemlerini içermektedir. Bu bağlamda değerlendirilecek olduğunda “Gıda Güvenliği” konusu en temel konularından birisi haline gelmektedir. (Koç, 2014:85)

3.3.2. İdari Süreç

3.3.2.1. Gıda Güvenliğini Sağlamak Bakımından Resmi Kontroller

Gıda güvenliğini sağlamak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında resmi kontroller güncel rakamlara göre tüm Türkiye’de 7004, İstanbul’da ise 1010 adet gıda kontrol görevlisi tarafından yapılmaktadır. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında insanlara ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığı ile oluşabilecek risklerin önlenmesi, dahil olmak üzere tüketici menfaatlerinin korunması ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla resmi kontrollerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bakanlıkça gerekli eğitimler verilerek resmi kontrolleri yapmaya yetkili kolluk personeline “Kontrol Görevlisi” denilmektedir. 5996 Sayılı Kanuna göre; gıda, gıda ile temas eden madde malzeme üreten ve satan toplu tüketim yeri ve satış yerleri kontrole tabi tutulur ve gerek olduğu düşünülürse ilgili kontrol görevlisi tarafından işletmelerden numune alınarak analize gönderilebilir. Bu işlem sırasında işletme sahibi tarafından kontrol görevlisine gerekli kolaylık gösterilmek zorundadır. İbaresine kanunda yer verilmiştir.⁵

⁵ 5996 sayılı kanun m.31/3e göre“ Kontrol görevlisi, Bakanlık adına bu Kanun hükümleri doğrultusunda resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi, bu Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, bu

Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinden ulaşılan 2019-2020 yılı en son güncel denetim sayılarını gösterir Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde;

Gıda İşletmeleri Sayısı (18.02.2020 tarihi itibarıyla)	
Onay Kapsamındaki İşletmeler	Onay Almış İşleme Sayısı
Süt İşleme Tesisi	2.322
Süt Toplama Merkezi	6.089
Kırmızı Et Kesimhanesi	480
Kanatlı Eti Kesimhanesi	62
Et Parçalama ve İşletme Tesisi	2.067
Su Ürünleri	253
Hayvansal Yan Ürün (işlenmiş mesane, bağırsak ve işkembe işleyen işletmeler)	155
Yumurta ve Ürünleri	1.461
Toplam	12.889
Kayıt Kapsamındaki İşletmeler	Kayıtlı İşletme Sayısı
Üretim Yeri	76.799
Satış Yeri	321.420
Toplu Tüketim Yeri	282.361
Toplam	680.580
Kayıt ve Onay kapsamında toplam 693.469 gıda işletmesi bulunmaktadır.	

Tablo 1

Genel Gıda Denetim Sonuçları

YIL	Gıda Üretim Yeri			Gıda Satış Yeri			Toplu Tüketim Yeri			Toplam*		
	Denetim Sayısı	İPC	Savcılığa Suç Duyurusu	Denetim Sayısı	İPC	Savcılığa Suç Duyurusu	Denetim Sayısı	İPC	Savcılığa Suç Duyurusu	Denetim Sayısı	İPC	Savcılığa Suç Duyurusu
2019	193.430	5.726	100	498.743	6.004	44	523.823	4698	30	1215.996	16.428	174
2020**	11.102	338	14	29.857	402	5	29.792	341	5	70751	1.181	24

“*Toplam Denetim Sayısı, ithalat ve ihracat denetimleri hariç her türlü gıda piyasa denetimlerini kapsamaktadır. (04 Şubat 2020 tarihi itibarıyla.)”

Tablo 2

2019 yılında 693.469 işletmeye toplam 1.215.996 denetim gerçekleştirildiği görülmektedir. Demek oluyor ki ortalama bir gıda işletmesine senede iki defa denetime gidilmektedir. Bu sıklık gıda güvenliği açısından makul bir denetim sıklığı olarak kabul edilebilir. Bakanlığa

Kanunda öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya yetkilidir. Kontrol görevlisi, bu Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. Alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmez. İlgililer resmî kontroller sırasında gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakta yükümlüdür.” Şeklinde.

vatandařtan gelen Őikâyetler; CİMER, Açık Kapı, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve son olarak gelişen teknoloji ile birlikte Whatsapp İhbar Hattı aracılığı ile ulaşmaktadır. Bu kanallar ile Bakanlığa ulaşan Őikâyetlerde kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmemesine dikkat edilmektedir. Őikayet konusuna göre Bakanlık tarafından ilgili denetimler yapılarak ve kısa sürede gıda güvenliğı hususunda gerekli müdahalelin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Hijyen Esaslarına, İyi Uygulama Kavuzları ve Kayıt Onay İşlemleri konusuna 5996 sayılı Kanunun altıncı bölümünde yer verilmiştir. Bu bölümde hijyen esaslarına temel olarak Kritik Kontrol Noktaları ifadesi ile HACCP sistemine yer verildiğı dikkati çekmektedir. Hâlihazırda gıda denetimleri kamu görevlileri⁶ tarafından yapılmakta olup 5996 Sayılı Kanunun 31. maddesinin 10. fıkrasında bu yetkinin devredilebileceğine ilişkin kanunda hüküm söz konusudur. Bu yetki devrine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine (AYM) dava açılmış ve “*asli ve sürekli görevler haricindeki yetkiler devredilir*” ifadesi gerekçe gösterilerek iptal istemini reddetmiştir. İdare hukuku doktrininde genel kabul gören görüş “*kolluk faaliyetinin devrinin mümkün olmaması*” yönündedir. Yüksek mahkemenin karında bu görüş esnetilerek özel kişilerin kolluk faaliyetine katılmasında sakınca görülmemiştir. Gıda gibi hassas bir konuda kolluk faaliyetinin kamu görevlilerince yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine ve idare hukuku genel doktrinine katılmaktayız.

SONUÇ

İnsan sağlığı ve tüketicinin korunması Avrupa Birliğı hedefleri arasında öncelikli olmakla birlikte ulusal mevzuatımızın AB üyelik süreçleri doğrultusunda AB mevzuatına paralel bir yapıda hazırlanmıştır. Bu nedenle ülkemiz mevzuatının aynı hedeflerle AB gıda güvenliğine eşdeğer bir yapıda işletildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kamu sağlığı ve tüketicinin korunması kapsamında AB'nin direktifleri ile neredeyse birebir örtüşen bir mevzuat sistemi dikkat çekicidir. AB mevzuatına ilave olarak Birleşmiş Milletler teşkilatı olan WHO ve FAO tarafından kabul edilmiş HACCP sistemi gıda güvenliğı bağlamında kritik kontrol noktalarının belirlenmesi açısından yine 5996 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte yer alıyor olması gıda güvenliğı ve gereklilikleri konusuna üst düzeyde önem verildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

Bakanlık teşkilat yapısı ve çalışma sistemi incelendiğinde uluslararası kriterlere uygun düzeyde bir teşkilat yapısı ve çalışma sistemi kurulduğı dikkat çekmektedir. Daha önceki

⁶ Yasin Kamu görevlilerini; “asli ve sürekli hizmetleri” ifa etmekle görevli kişiler olarak tanımlamaktadır.

yıllarda belediyelerin kolluk kuvveti zabıta tarafından görülen gıda denetim işlerinin 5996 Sayılı Kanun ile birlikte Bakanlık gıda kontrol işinde kolluk kuvveti niteliğinde çalışan gıda kontrolörleri (Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi) tarafından yapılıyor olması hizmet kalitesi açısından çok isabetli bir yapılanma olarak görülmektedir. İdarenin kolluk faaliyeti niteliğindeki gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu denetimler bir tür kamu hizmetidir. Kural olarak kanuni istisnaları saklı olmak kaydı ile idarenin kolluk yetkisi devredilemez. Ancak 5996 Sayılı Kanunda bu yetkinin özel kişiler de dahil olmak üzere devredilebileceğine dair hüküm dikkat çekicidir. Gıda denetimi gibi kamusal önemi çok büyük ve istismara açık bir alanda yetkinin özel kişilere devredilebiliyor olması birçok bakımdan tereddüde neden olmaktadır. Objektif ve tarafsız bir denetim sağlamak bakımından denetim yetkisinin kamu otoritesinde kalması gerekmektedir.

2020 yılı açısından gıda güvenliği denetim sayıları değerlendirecek olduğunda tüm Türkiye’de gıda kontrolör sayısının 7004 İstanbul’daki kontrolör sayısının 1010 olduğu görülmektedir. 2004 yılında 5179 Sayılı Kanun çıkmadan önce gıda denetim işi Sağlık Bakanlığınca tüm Türkiye’de sadece 500 Çevre Sağlık Teknisyeni tarafından yürütülmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çok önemli bir ilerleme olduğu dikkat çekicidir. Tüm bu sayılan konulara bakıldığında genel anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliği işinin çok ciddi bir şekilde yürütüldüğü anlaşılmakta olup çağın gereklerini yakalamak ve kaliteyi daha da yükseltmek açısından personel istihdamının artırılması ve mesleki körlüğü önlemek bakımından mevcut personele yıllık hizmet içi eğitim şartı getirilmesi yerinde olacaktır.

KAYNAKÇA

178/2002EC Sayılı Konsey Direktifi www.gidabilimi.com Erişim tarihi:15.02.2020

852/2004EC Sayılı Konsey Direktifi www.tarimorman.gov.tr Erişim tarihi:20.02.2020

853/2004EC Sayılı Konsey Direktifi www.ab.gov.tr Erişim tarihi 17.02.2020

854/2004EC Sayılı Konsey Direktifi www.gidabilimi.com Erişim tarihi:15.02.2020

882/2004EC Sayılı Konsey Direktifi www.ibb.gov.tr Erişim tarihi: 22.02.2020

Artık Nevzat, Korkut Halis, Açıkgöz Mehmet, Soydal Filiz 8. Gıda Endüstrisi Gıda Mevzuatındaki Değişim ve Yeni Yaklaşımlar: Abdi Karaca Türk Bey-Prof. Dr. (S.1009) Milli Kütüphane, Ankara, Ocak 2000

Çığ, E. Avrupa Birliğinde Gıda Kontrol Uygulamaları ve Türk Gıda Kontrol Sisteminin AB'ye Uyumu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 2008 Ankara Erişim:28.02.2020

Gözler Kemal, Kaplan Gürsel, İdare Hukuku Dersleri(19.Baskı), Bursa, Ağustos 2017

Günday, Metin, İdare Hukuku(9.Baskı), İmaj Yayıncılık, Ankara 2004

<https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/7/Fasil-12>

İçel, K. (2016). Karşılaştırmalı Hukukta Gıda Suçları. (1. Baskı) İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Kilit Gökhan, Sorularla AB Politikaları Ve Türkiye Gıda Güvenliği Politikası. İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul, Aralık, 2014

Koç, E. Doktora Tezi 2008

KOÇ,G. UZMAY A., Gıda Güvencesi Ve Gıda Güvenliği: Kavramsal Çerçeve, Gelişmeler Ve Türkiye Tarım Ekonomisi Dergisi 2015; 21(1): 39-48 39

Nazlı Bülent, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Ders Notları

Özarıslan, Bahadır Bumin, Avrupa Birliği Komisyonu European Union Commission Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Sayı 2, Sayfa: 229-246, İZMİR 2005.

Tan, Turugut, İdare Hukuku(7. Bası), Turhan Kitapevi, Ankara 2018

Tayyar M, Gıda Güvenliği, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: İstanbul, 2010

Türkoğlu H.G, Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir Değerlendirme, <http://journal.yasar.edu.tr>. Yıl 2013, Cilt 8, Sayı Özel, 2013 Haziran (s.2785-2809)

Yıldırım Turan, Kaman Nur, Üstün Gül, Yasin Melikşah, Özdemir Eyüp, Tekinsoy Okay. İdare Hukuku (6.Baskı) İstanbul, Ekim 2015